

O‘zbek tili ta’limida xotira faoliyatini faollashtiruvchi zamonaviy metodlar

Ibragimova (Sharipova) Zebuniso G‘anijonovna¹
e-mail: zebodiyora2011@gmail.com

Xudoyberdiyeva Sevara Xamzayevna²
e-mail: sevaraxur7@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti magistranti. Toshkent 100173, Olmazor tumani, Gavhar ko‘chasi, 1.

²Ilmiy rahbar. Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Toshkent amaliy fanlar universiteti. Toshkent 100173, Olmazor tumani, Gavhar ko‘chasi, 1.

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili ta’limida o‘quvchilarning xotira faoliyatini faollashtirishga qaratilgan zamonaviy metodlar keng tahlil qilinadi. Yangi pedagogik yondashuvlar, axborot texnologiyalari, vizual va assotsiativ usullar, interaktiv mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarni faollashtirish imkoniyatlari ko‘r satib o‘tilgan. Shuningdek, xotirani faollashtirishda milliy qadriyatlar, til va madaniyat uyg‘unligi muhim omil sifatida baholangan. Maqolada tajriba va ilmiy qarashlar asosida takliflar berilgan. Xotira mashqlari, o‘yinlar va texnikalar tizimlashtirilgan. O‘quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish hamda eslab qolish qobiliyatini rivojlantirish metodlari o‘rganilgan. Natijada, samarali o‘qitish uchun takomillashtirilgan model taklif etiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbek tili, xotira faoliyati, interaktiv metod, vizual usul, assotsiatsiya, zamonaviy ta’lim, o‘quvchi faolligi.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of modern methods aimed at activating students' memory activity in Uzbek language education. The possibilities of activating students through new pedagogical approaches, information technologies, visual and associative methods, and interactive exercises are shown. Also, the harmony of national values, language and culture is assessed as an important factor in activating memory. The article provides suggestions based on experience and scientific views. Memory exercises, games and techniques are systematized. Methods for expanding students' thinking and developing their ability to remember are studied. As a result, an improved model for effective teaching is proposed.

Keywords: Uzbek language, memory activity, interactive method, visual method, association, modern education, student activity.

Аннотация. В статье дается комплексный анализ современных методов, направленных на активизацию деятельности памяти учащихся при обучении узбекскому языку. Освещены возможности активизации учащихся с помощью новых педагогических подходов, информационных технологий, наглядных и ассоциативных методов, интерактивных занятий. Гармония национальных ценностей, языка и культуры также оценивалась как важный фактор активизации памяти. В статье приводятся предложения, основанные на опыте и научных взглядах. Систематизированы упражнения, игры и методики развития памяти. Изучались методы расширения мышления учащихся и развития их памяти. В результате предлагается усовершенствованная модель эффективного обучения.

Ключевые слова: узбекский язык, деятельность памяти, интерактивный метод, наглядный метод, ассоциация, современное образование, активность учащихся.

1. Kirish

Ta'lim jarayonida o'quvchining bilim olishi, eslab qolishi va amalda qo'llay bilish qobiliyati asosiy mezonlardan biridir. Ayniqsa, til o'rganish jarayonida xotira faoliyatining faolligi muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tili ta'limida o'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, grammatik me'yorlarni mustahkamlash va matnlar bilan ishlash jarayonida xotira katta rol o'ynaydi. Shu sababli, ta'limda xotirani faollashtiruvchi metodlar tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

So'nggi yillarda o'quvchilar bilan ishlashda faqatgina an'anaviy metodlarga tayanish emas, balki zamonaviy yondashuvlarni qo'llash zarurati yuzaga keldi. Bunga sabab, yosh avlodning fikrlash darajasi, bilimga munosabati va texnologiyalarga bo'lgan qiziqishi tubdan o'zgarganidir. Demak, o'zbek tili darslarida o'quvchilarning xotirasini faollashtiruvchi metodlar joriy etilishi lozim. Bugungi kunga qadar xotira faoliyatini faollashtirishga oid ilmiy tadqiqotlarning asosiy qismida boshqa tillar misol qilib olinganligi, o'zbek tili ta'limida bunday metodlarga ehtiyojning kattaligi mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

2. Masalaning qo'yilishi va yechish usullari

Xotira tushunchasi va uning ta'limdagi o'рни. Xotira insonning axborotni qabul qilish, saqlash va kerakli paytda eslash qobiliyatidir. Til o'rganishda bu jarayon o'ta muhim hisoblanadi. Xotiraning turlari (qisqa muddatli, uzoq muddatli, mehnat xotirasi, obrazli xotira va boshqalar) o'quvchilarning o'rganishdagi individual farqlarini hisobga olish imkonini beradi. O'zbek tili ta'limida xotira o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Yaxshi rivojlangan xotira orqali o'quvchilar grammatik qoidalarni, talafuz me'yorlarini, yozma nutq uslublarini samarali o'zlashtiradilar.

Zamonaviy ta'limda xotira faoliyatini faollashtiruvchi metodlar. Xotirani faollashtiruvchi metodlar darslarni qiziqarli va esda qolarli qiladi, bu esa o'rganish jarayonini tezlashtiradi va mustahkamlaydi. Bu metodlardan ba'zilarini keltiramiz:

a) Vizual metodlar:

Rasm, diagramma, video va grafiklar orqali ma'lumotni eslab qolish yengillashadi. Masalan, har bir yangi so'zga mos rasm berish orqali o'quvchi uni tez eslab qoladi.

b) Assotsiatsiya usuli:

So'z va tushunchalarni boshqa ob'yektlar yoki holatlar bilan bog'lash orqali esda saqlash. Misol: "Ona" so'zini quyosh, iliqlik, mehr kabi obrazlar bilan bog'lash.

c) Interaktiv mashg'ulotlar:

Rolli o'yinlar, dialoglar, jamoaviy topshiriqlar. Harakatda o'rganish va amaliy mashqlar orqali xotira mustahkamlanadi.

d) Elektron resurslardan foydalanish:

Quizlet, Kahoot, Duolingo kabi ilovalar orqali eslab qolish va test qilish. Multimediali taqdimotlar, virtual darslar ham xotirani kuchaytiradi.

Bundan tashqari, milliy qadriyatlar asosida ham xotirani faollashtirish metodikasini yo'lga qo'yish mumkin. O'zbek tilini o'rganishda maqollar, matallar, xalq ertaklari, tarixiy shaxslar haqidagi hikoyalar orqali madaniy xotira va tildagi eslab qolish qobiliyati rivojlanadi. Bu nafaqat eslab qolish, balki til va milliy o'zlikni anglashga ham xizmat qiladi. "So'z zanjiri", "Esimda qoldi" (o'quvchilar dars oxirida eslab qolgan ma'lumotlarni yozadilar), "Qiziqarli faktlar" (har darsda bir g'aroyib fakt eslatiladi) "Tezkor lug'at" (1 daqiqa ichida eslab qolingan so'zlarni sanash) kabi topshiriq va o'yinlar esa o'quvchilarda xotirani faollashtiruvchi samarali mashqlar hisoblanadi. Har bir metodning samaradorligi o'qituvchining uni qanday joriy etishiga bog'liq. O'qituvchi o'quvchilarning yosh, tayyorgarlik darajasi, xotira turi va qiziqishlarini inobatga olib metodlarni tanlashi lozim.

Amaliy tadqiqotlar natijalari

2024-yil Toshkent shahridagi 5 ta umumta’lim maktablarida olib borilgan eksperimentda interaktiv metodlar asosida o‘qitilgan sinflarda o‘quvchilarning 78% yangi so‘zlarni tezroq eslab qolgani aniqlandi. An’anaviy metod qo‘llangan sinflarda esa bu ko‘rsatkich 52% bo‘lgan. Bu esa metodik yondashuvlarning o‘quvchilar xotirasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi.

3 Xulosa

O‘zbek tili ta’limida o‘quvchilarning xotira faoliyatini faollashtirish — ta’lim sifatini oshirish, o‘zlashtirish darajasini yuksaltirish va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishda muhim omillardan biridir. Xotirani faollashtirishga qaratilgan zamonaviy metodlar, jumladan vizual, audial, interaktiv, assotsiativ yondashuvlar, shuningdek axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning materialni tez, chuqur va barqaror o‘zlashtirishlariga xizmat qiladi. Ayniqsa, interaktiv metodlar — jamoaviy ishlash, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar asosida fikrlashga undash orqali faqat eslab qolishni emas, balki bilimdan foydalana olishni ham shakllantiradi. Kelgusida o‘zbek tili ta’limida xotira faoliyatini rivojlantirishga doir metodlarni yanada takomillashtirish, milliy va xorijiy tajribalarni uyg‘unlashtirish, zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan kengroq foydalanish zarur. Bu nafaqat o‘quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularni mustaqil fikrlovchi, ongli, tafakkuri teran shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodjayev A. “Pedagogik texnologiyalar asoslari”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
2. Karimova M. “Til o‘rganishda psixologik yondashuvlar”. – Samarqand, 2020.
3. Bahodirov D. “Zamonaviy dars modeli”. – Toshkent, 2023.
4. Ebbinghaus G. “On Memory: A Contribution to Experimental Psychology”, 1885.
5. www.quizlet.com – Til o‘rganishdagi zamonaviy platforma.
6. www.ziyonet.uz – O‘zbek ta’lim resurslari.
7. Xalq ta’limi vazirligining 2023-yilgi o‘quv-metodik tavsiyalari.
8. Toymurodov A. “Xotira va eslab qolish jarayonlari”. International Conference on Advanced Scientific Results, 2023.
9. Yuldoshev N.O‘. “O‘zbek tilini o‘qitishda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish”. Scientific progress, 2022.
10. Muyaddinova A. “Ta’limiy o‘yinlar vositasida o‘zbek tilini o‘qitish samaradorligini oshirish”. O‘zbekiston fanlar akademiyasi nashri, 2023.
11. Badalova N.M. (2015). Til va tafakkur: psixolingvistik yondashuvlar. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti.
12. Turaqulov E. “O‘zbek tilining psixolingvistik asoslari”. Toshkent: Fan Texnologiya nashriyoti, 2020.
13. Vygotsky L.S. (1982). Myshlenie i rech’ (Thinking and Speech). Moskva: Pedagogika. (Rus tilida, umumiy nazariya uchun muhim).
14. Atkinson R.C., Shiffrin R.M. (1968). Human Memory: A Proposed System and its Control Processes. In K.W. Spence (Ed.), The Psychology of Learning and Motivation.